

Л. И. Федосеева

К ПОЗНАНИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФАУНЫ ЗЛАКОВЫХ МУХ РОДА
MEROMYZA MG. (DIPTERA, CHLOROPIDAE)[L. I. FEDOSEEVA. ON SOME EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS *MEROMYZA* MG.
(DIPTERA, CHLOROPIDAE)]

Настоящая работа содержит описание 4 новых видов *Meromyza* европейской фауны, а также данные по распространению некоторых видов *Meromyza*. Материалом для статьи послужили сборы автора, проведенные в течение трех лет (1957—1959) в окрестностях деревни Чашниково Московской обл., а также сборы, переданные мне О. А. Черновой, Б. Б. Родендорфом, А. Ф. Крышталем и С. Шаровой. Пользуюсь случаем выразить им свою благодарность. Кроме того, я располагала коллекцией Зоологического института АН СССР; за разрешение обработать эту коллекцию я благодарна А. А. Штакельбергу.

Голотипы, аллотипы и часть паратипов *M. sororcula*, sp. n., и *M. rufa*, sp. n., а также голотипы *M. bohémica*, sp. n., и *M. facialis*, sp. n., хранятся в коллекции Зоологического института АН СССР в Ленинграде. Остальные паратипы двух первых видов и аллотипы двух вторых хранятся на кафедре энтомологии Московского государственного университета.

Meromyza sororcula Fedoseeva, sp. n.

Окраска желтоватая.

Голова. 3-й членик антенн сверху слегка затемнен, его длина несколько превышает ширину или равна ей, нижний край округлый. Ариста одноцветная, темная, реже базальный членик несколько светлее второго. Щупики светлые, изредка с затемненными концами; в вершинной половине щупики слегка расширены. Лоб сильно выдается перед глазами, так что длина лба превосходит ширину 3-го членика антенн. Ширина скул едва меньше ширины 3-го членика антенн, а высота щек превосходит ее почти в полтора раза. Профиль лица от прямого до слегка изогнутого. Угол между щеками и скулами тупой. Волоски на щеках светлые, иногда с примесью черных. Лобный треугольник светлый, у вершины иногда морщинистый; его высота немного больше основания. Оцеллярное пятно довольно крупное, впереди часто сужено и вытянуто. Затылок с черным или коричневым рисунком, состоящим либо только из двух продольных полосок, либо еще и из центрального темного пятна; иногда весь затылок темный.

Грудь. Полосы среднеспинки одноцветные, черные, довольно широкие; средняя полоса переходит на щиток. Задние бедра умеренно утолщенные, их ширина не более чем в 3 раза превосходит ширину задних голеней. На мезо- и стерноплеврах слабо очерченные коричневые пятна, иногда исчезающие вовсе; на гипоплевре черное пятно.

Брюшко узкое, удлиненное, как правило, с одной продольной темной полосой, реже и с боковыми пятнами на отдельных сегментах. Анальный сегмент самца с длинными черными, иногда светлыми щетинками; параметры гипопигия коричневые, передние с широким основанием и постепенно сужающимися к вершине краями; их наружный продольный край едва отогнут вовнутрь; задние слабо склеротизованы и в виде широкой пластинки примыкают к передним снаружи (рис. 1). Длина 3.5—4.5 мм.

Материал. Голотип: ♂, Чашниково, Московская обл., 12 VII 1957 (Л. И. Федосеева). Аллотип; ♀, там же, 25 VII 1957. Паратипы: 936 ♂♂ и ♀♀, там же, 20 VI—14 VIII 1957; 12 VI—25 VIII 1958; 27 IV—10 VIII 1959; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Тувинская АССР, Бай-Хак, 25 VII 1959 (С. Шарова); 4 ♂♂, 1 ♀, там же, 24 VII 1959 (С. Шарова).

Личинки развиваются в щучке дернистой — *Deschampsia caespitosa* L.

До сих пор этот вид смешивался с *M. pratorum* Mg., к которому он наиболее близок. Эти виды сходны по многим основным признакам: цвету

щупиков, высоте лобного треугольника, сильно выдающемуся лбу, характеру окраски и рисунка и др. Однако различная форма гениталий и ряд других признаков заставляют нас разделить эти два вида. За *M. pratorum* в смысле Мейгена (Meigen, 1830), Цеттерстедта (Zetterstedt, 1848) и Шинера (Schiner, 1864) следует считать вид, обладающий более длинным лбом, более широкими скулами и значительно более крупными размерами. Он редко встречается на лугах, что было отмечено Мейгеном.

Рис. 1. *Meromyza sororcula*, sp. n., парамеры.

Рис. 2. *Meromyza pratorum* Mg., парамеры.

На рис. 1 и 2 видна разница в строении гениталий указанных двух видов. Кроме того, наш вид отличается от *M. pratorum* темным рисунком затылка: у *M. pratorum* (по Мейгену) затылок без темных пятен. Из-за сильно выступающего перед глазами лба профиль лица *M. pratorum* более выемчатый, чем у *M. sororcula*, sp. n. (рис. 3, 4). Щупики нашего вида несколько вздуты в вершинной половине; у *M. pratorum* они тонкие, палочковидные. Оцеллярное пятно *M. sororcula* крупнее. Полосы среднеспинки нашего вида шире и целиком черные, в то время как у *M. pratorum* эти полосы узкие, причем средняя спереди, а также на щитке часто слегка

Рис. 3. *Meromyza sororcula*, sp. n., голова в профиль.

Рис. 4. *Meromyza pratorum* Mg., голова в профиль.

коричневая. Наконец, эти виды до некоторой степени отличаются друг от друга и экологически. *M. pratorum* в Московской области появляется в самом начале июня, т. е. несколько раньше, чем *M. sororcula*, лёта которого начинается в середине июня. *M. pratorum* предпочитает сухие опушки, суходольные луга; *M. sororcula* в массе встречается по берегам водоемов, на пойменных и сырых лугах.

Необходимо заметить, что Дуда (Duda, 1933—1935) считает *M. decora* Frey (Frey, 1907) разновидностью *M. pratorum*. Я не имела возможности познакомиться с типом *M. decora*, однако есть все основания считать его идентичным *M. variegata* Mg., на что указывают в особенности такие признаки, как отсутствие полос на щитке, редукция предщитковой части средней полосы среднеспинки и высокие щеки, характерные для *M. variegata* и отсутствующие у *M. pratorum*, а также и у *M. sororcula*. Кроме того, сходство *M. decora* с *M. laeta* Mg., отмеченное Фреем, говорит в пользу близости первого вида к *M. variegata*; в свое время *M. laeta* был

необоснованно сведен Беккером (Becker, 1905) в синонимы к *M. variegata* из-за некоторого сходства с последней.

Meromyza rufa Fedoseeva, sp. n.

Окраска оранжево-желтая.

Голова. 3-й членик антенн сверху иногда немного затемнен; его длина едва превышает ширину; нижний край округлый; ариста одноцветная, коричневая. Щупики светлые, в вершинной половине слегка вздутые. Лоб слабо выдается перед глазами. Так что длина лба и ширина скул значительно уступают ширине 3-го членика антенн. Угол между щеками и скулами от прямого до слегка тупого. Волоски на щеках только светлые. Лобный треугольник нерезко очерчен, его высота больше основания. Вершина слегка морщинистая. Оцеллярное пятно более или менее треугольной формы, небольшое, так что едва выходит за границы оцеллярного треугольника. Затылок светлый, лишь с двумя светло-коричневыми продольными полосками.

Грудь. Полосы среднеспинки ржаво-красные или коричневатые, иногда наружные края боковых полос черные; средняя полоса доходит только до середины, в предщитковой части среднеспинки и на щитке отсутствует; на ее месте здесь иногда заметна узкая желтая черточка. На мезо-, стерно- и гипоплевре коричневые или желтые пятна. Ноги светлые, кроме последних члеников лапок; задние бедра умеренно утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней не более, чем в три раза.

Брюшко сверху с коричневатыми продольными пятнами на некоторых сегментах. Анальный сегмент самца с короткими светлыми щетинками. Парамеры гипопигия черные, сильно склеротизованные; передние довольно корогкие, посередине как бы вздуты, от середины резко сужаются к концу, а на конце тупые; задние парамеры относительно большие, лопатовидные и примыкают к передним сзади и несколько сбоку (рис. 5). Длина 3.5—4 мм.

Материал. Голотип: ♂, Каневский заповедник, Киевская обл., 29 VII 1948 (А. Ф. Крышталь). Аллотип: ♀, там же. Паратипы: 4 ♀♀, там же, 29 VII 1948; 1 ♂,

Рис. 5. *Meromyza rufa*, sp. n., парамеры.

там же, 19 VI 1946 (А. Ф. Крышталь); 1 ♂, Винницкая обл., Калиновский район, выпас, 24 VII 1955 (Е. Рогочая).

Светлые щупики, редукция предщитковой части средней полосы и отсутствие полос на щитке делают этот вид похожим на *M. variegata* Mg. Однако форма гениталий, а также размеры и общие пропорции тела, ширина скул и толщина бедер у этих видов совершенно различны.

Meromyza bohemica Fedoseeva, sp. n.

Окраска оранжево-желтая.

Голова. 3-й членик антенн сверху затемнен, имеет форму четырехугольника с округленными углами; его длина больше ширины, ариста одноцветная, коричневая. Щупики узкие, едва расширяющиеся к вершине, светлые, на конце иногда коричневатые. Лоб и скулы слабо выступают перед глазами, скулы в 2 раза уже 3-го членика антенн. Высота щек едва превосходит ширину 3-го членика антенн. На щеках светлые волоски с примесью коротких черных щетинок, расположенных в один ряд. Угол между скулами и щеками почти прямой. Лобный треугольник светлый, блестящий, едва окаймленный; его высота больше основания. Оцеллярное пятно черное, более или менее треугольной формы, небольшое, едва выходящее за границы глазкового треугольника. Затылок светлый, лишь с двумя коричневатыми продольными узкими полосками.

Грудь. Полосы среднеспинки коричневые, наружные края боковых полос черные; средняя полоса в предщитковой части неясно выражена и не переходит на щиток; на щитке имеется лишь узкая желтая полоска. На мезоплевре черное овальное пятно; на стерно- и гипоплеврах коричневые пятна. Ноги светлые, последние членики лапок темные; задние бедра умеренно утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем в 3 раза.

Брюшко светлое, с тремя коричневатыми прерывающимися продольными полосками на каждом сегменте. Анальный сегмент самца с короткими светлыми щетинками. Парамеры гипопигия самца черные, сильно склеротизованные; нижний край передних парамеров равномерно выпуклый, верхний (внутренний) посередине сильно вздут и резко сужен к концу; на конце парамеры заострены; задние парамеры узкие, близко примыкают к передним сзади и несколько сбоку (рис. 6). Длина 3—3.5 мм.

Материал. Голотип: ♂, Чехословакия, Ичин, 23 VIII 1959 (Б. Б. Родендорф). Аллотип: ♀, там же, 22 VIII 1959.

Располагая лишь небольшим материалом, мы не можем установить границы изменчивости большинства признаков. Можно только заметить, что этот вид очень близок *M. rufa*, sp. n., с которым он сходен во многих основных признаках. Различаются эти виды прежде всего по форме гениталий самца (рис. 5 и 6); кроме того, на щеках *M. rufa* имеются только светлые волоски, в то время как у *M. bohemica* к светлым примешаны черные щетинки, расположенные в один ряд.

Meromyza facialis Fedoseeva, sp. n.

Окраска светло-коричневая.

Голова. 3-й членик антенн почти квадратный; ариста одноцветная, темно-коричневая. Щупики черные, в вершинной половине вздутые, только у самого основания тонкие, светлые. Профиль лица прямой, сильно выступающий. Ширина скулы почти равна ширине 3-го членика антенн. Угол между скулами и щеками выступает на уровень лба. Высота щек превосходит ширину 3-го членика антенн (рис. 7). Волоски на щеках светлые. Лобный треугольник светлый, слегка окаймленный, его высота больше основания. Оцеллярное пятно небольшое, округлое или почти квадратное. Затылок светлый, с двумя продольными коричневатыми полосками.

Грудь. Полосы среднеспинки черные, средняя в предщитковой части слегка сужается и продолжается на щиток; средняя полоса на выпуклой части среднеспинки, а также на щитке иногда коричневая. Пятна на мезо-, стерно- и гипоплевре коричневые.

Рис. 6. *Meromyza bohemica*, sp. n., парамеры.

Рис. 7. *Meromyza facialis*, sp. n., голова в профиль.

Рис. 8. *Meromyza facialis*, sp. n., парамеры.

вые. Задние бедра не слишком толстые, их ширина менее чем втрое превосходит ширину задних голеней.

Брюшко сверху с одной или тремя продольными прерывающимися полосами, иногда с перевязями на каждом сегменте. Парамеры гипопигия самца черные, сильно склеротизованные; передние саблевидные, у вершины плоские, у основания в поперечном сечении треугольные; задние лопатовидные, широкие, примыкают к передним сзади (рис. 8); кокситы довольно длинные, прямоугольной формы. Анальный сегмент самца со светлыми короткими волосками. Длина 3—3.5 мм.

Материал. Голотип: ♀, Сенгилеевское озеро близ г. Ставрополя, 26 V 1914 (Уваров). Аллотип: ♀, там же. Паратип: 1 ♂, там же.

В настоящее время фауна европейской части СССР насчитывает 15 видов *Meromyza*: *M. pratorum* Mg., *M. sororcula*, sp. n., *M. saltatrix* L., *M. variegata* Mg., *M. laeta* Mg., *M. mosquensis* Fed., *M. triangulina* Fed., *M. nigriseta* Fed., *M. nigriventris* Macq., *M. rossica* Fed., *M. palposa* Fed., *M. femorata* Macq., *M. quadrimaculata* Fed., *M. facialis*, sp. n., и *M. rufa*, sp. n.

Как уже указывалось (Федосеева, 1960), многие из этих видов имеют очень широкие ареалы и известны с территории всего СССР. Это — *M. pratorum*, *M. saltatrix* и *M. nigriseta*. Такие виды, как *M. nigriventris* и *M. rossica*, широко распространены в южных районах СССР — от его западных границ до Дальнего Востока — и очень редки на севере. Остальные виды были известны лишь из европейской части СССР. Однако анализ дополнительного материала позволяет нам пересмотреть выводы относительно распространения некоторых видов.

Так, ранее считалось, что *M. mosquensis* Fed. распространен у нас лишь в центре и на севере европейской части СССР. Теперь он обнаружен в северной горной части Забайкалья у верховьев р. Витима, в районе вечной мерзлоты. Можно предполагать, что ареал этого вида охватывает всю северную половину СССР. В степных районах Забайкалья этот вид не обнаружен.

Было известно, что *M. triangulina* Fed. распространен в центре и на юге европейской части СССР, а также на южном Урале. Недавно он найден в Чехословакии, в горах, на высоте 600 м. Для Западной Европы этот вид отмечается впервые.

Наконец, *M. sororcula*, sp. n., также известен не только из европейской части СССР, но и из Тувы.

Таким образом, можно предполагать, что с накоплением материала по меромизам окажется, что ареалы большинства наших видов выйдут за пределы европейской части СССР. С другой стороны, можно ожидать, что *M. bohemica*, в настоящее время известный лишь из Чехословакии, будет найден и у нас.

ЛИТЕРАТУРА

- Федосеева Л. И. 1960. К фауне *Meromyza* Mg. (Diptera, Chloropidae) СССР. Научн. докл. высш. школы, 4 : 46—51.
- Вескер Th. 1905. Katalog der Paläarktischen Dipteren, IV, Budapest : 1—330 (*Meromyza* : 168—169).
- Duda O. 1933—1935. Chloropidae. In: E. Lindner, Die Fliegen der Palaearctischen Region, IV, 61 : 1—248.
- Freу R. 1907. Beitrage zur Kenntnis der Dipteren-Fauna Finlands. Meddel. soc. fauna et flora fennica, 33 : 68—69.
- Meigen J. 1830. Systematische Beschreibung der zweiflügeligen Insekten, VI, 1—404 (*Meromyza* : 163—165).
- Schiner R. 1864. Die Fliegen (Diptera). Fauna Austriaca, II : 1—656 (*Meromyza* : 209—210).
- Zetterstedt J. 1848. Diptera Scandinaviae, VII : 2581—2944 (*Meromyza* : 2585—2593).

Кафедра энтомологии
Московского государственного
университета.